

31-oktabr, 2024-Yil

SAYLOV QONUNCHILIGIDA TUMAN, SHAHAR SAYLOV KOMISSIYALARINING
MODDIY-TEXNIK MASALALARI

Odiljonov Hamidullo Xayrullo o'g'li

O'zbekiston Davlat Jahon Tillari Universiteti,
Xalqaro jurnalistika fakulteti ST-2301 guruh talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13911889>

Annotatsiya. Ushbu maqolada saylov jarayonida muhim ahamiyat kasb etadigan masalalar, jumladan, tuman va shahar saylov komissiyalarining moddiy-texnik masalalari hamda saylov jarayonida yuzaga keladigan masalalar yuzasidan jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushadigan murojaatlar hamda ularni hal qilishning qonuniy tartibi xususida so'z yuritadi.

Kalit so'zlar: saylov, saylov qonunchiligi, saylov tizimi, tuman va shahar saylov komissiyalari, hududiy saylov komissiyalari, saylovchilarga qulaylik yaratish, "E-saylov" axborot tizimi.

MATERIAL AND TECHNICAL ISSUES OF DISTRICT AND CITY ELECTION
COMMISSIONS IN THE ELECTORAL LEGISLATION

Abstract. This article will talk about issues of importance in the election process, including material and technical issues of district and municipal election commissions and appeals from individuals and legal entities on issues arising in the election process, as well as the legal procedure for their resolution.

Key concepts: election, electoral law, electoral system, District and municipal election commissions, territorial election commissions, voter facilitation, "e-Election" Information System.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОКРУЖНЫХ И ГОРОДСКИХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, имеющие важное значение в избирательном процессе, в том числе материально-технические вопросы районных и городских избирательных комиссий, а также обращения физических и юридических лиц по вопросам, возникающим в процессе выборов, а также законодательный порядок их решения.

Ключевые понятия: выборы, избирательное законодательство, избирательная система, районные и муниципальные избирательные комиссии, территориальные избирательные комиссии, обеспечение удобства избирателей, информационная система "Е-выборы".

31-oktabr, 2024-Yil

Ayni chogʻda yurtimizda saylov bilan bogʻliq siyosiy jarayon qizgʻin tus olib mutasaddi shaxslar va tashkilotlardan tortib oddiy fuqarolarning asosiy eʻtibor markazida. Keyingi yillarda saylov tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar mamlakatimiz qonunchiligida oʻz ifodasini topib, xalqimizga muntazam yetkazilib, tanishtirilib borilayotganligini guvohi boʻlib turibmiz.

Bu saʼyi-harakatlarning barchasi xalqimizning mamlakat kelajagi uchun qaygʻurishlari, faol boʻlishlari hamda oʻzlarining konstitutsion siyosiy huquqlarining amalga oshirishlarini taʼminlashga qaratilgandir.

Yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizda saylov tizimini takomillashtirishga qaratilgan qator normalar oʻz aksini topgan, jumladan, endilikda:

1) viloyatlar va Toshkent shahar saylov komissiyalari oʻrniga hududiy saylov komissiyalari tuziladi.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti saylovini hamda Qonunchilik palatasi deputatlari saylovini oʻtkazish boʻyicha okrug saylov komissiyalarini tuzish tartibidan voz kechildi hamda ularning vazifalari hududiy saylov komissiyalariga yuklatildi, yaʼni okrug saylov komissiyalari faqatgina xalq deputatlari viloyatlar va Toshkent shahar Kengashlariga saylov oʻtkazish boʻyicha tuziladi;

2) saylov komissiyalarining professional tarzda ish olib borishini taʼminlash maqsadida hududiy saylov komissiyalarining uch nafargacha boʻlgan aʼzosi doimiy faoliyat yuritadi;

3) hududiy saylov komissiyalari Markaziy saylov komissiyasi tomonidan, tuman va shahar saylov komissiyalari esa hududiy saylov komissiyalari tomonidan tuziladi (ilgari ular xalq deputatlari Kengashlari tomonidan tuzilar edi).

Shuningdek, okrug saylov komissiyalari va uchastka saylov komissiyalari ham hududiy saylov komissiyalari tomonidan tuziladi.

Saylov kodeksiga 2021 yilda kiritilgan oʻzgartirish va qoʻshimchalarga asosan Xalq deputatlari tuman, shahar Kengashlari saylovini oʻtkazish boʻyicha ham okrug saylov komissiyalarini tuzish amaliyoti bekor qilingan va ularning vazifalarini bajarish tegishli tuman, shahar saylov komissiyalari zimmasiga yuklatilgan edi.

4) saylov okruglarini tuzishga oid qoidalar takomillashtirildi. Saylov kodeksida mahalliy Kengashlarga saylov oʻtkazish uchun tuziladigan saylov okruglari sonining eng yuqori miqdori belgilangan boʻlib, okruglar sonining aniq miqdori koʻrsatilmagan edi.¹

¹ B. Turgʻunov Saylov komissiyalari tizimi qanday tuzilgan? <https://hudud24.uz/news/sailov-komissiialari-tizimi-kandai-tuzilgan>.

31-oktabr, 2024-Yil

Saylov jarayonlarini demokratik ruhda o'tkazish, aholiga, saylovchilarga qulaylik yaratish maqsadida har tomonlama tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda. Jumladan, tashkiliy masalalardan tashqari, bu jarayonlar ommaviy axborot vositalari orqali yoritib borilmoqda.

Mutaxassislar tomonidan turli tushuntirishlar, debatlar, maqolalar tayyorlanib xalq e'tiboriga havola qilinmoqda. Biz ham saylov qonunchiligida belgilangan tuman, shahar saylov komissiyasining binosi va xonalarini jihozlash bilan bog'liq masalalarni ifodalaydigan talablar xususida so'z yuritishni lozim topdik.

O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi,² O'zbekiston Respublikasining Saylov kodeksi,³ O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasining "Tuman, shahar saylov komissiyasi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi 2024 yil 5 iyundagi 1335-son qaror⁴ i bilan tasdiqlangan Nizomga muvofiq, saylovga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish davrida tegishli hududda joylashgan davlat organlari, korxonalar, muassasalar, tashkilotlar tuman, shahar saylov komissiyasi ixtiyoriga saylovga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish uchun zarur bo'lgan binolar, majlis zallari, xonalar hamda jihozlarni bepul berib turishi shart bo'lib, saylovni o'tkazish davrida tuman, shahar saylov komissiyasi tuman, shahar hokimliklari tomonidan kamida to'rtta xonadan iborat bino bilan, shuningdek, transport, aloqa vositalari va qo'shimcha internet tarmog'iga ulanish imkoniyati bilan ta'minlanadi.

Bugungi kun talablaridan kelib chiqib, saylovni o'tkazish davrida tuman, shahar saylov komissiyasi joylashgan bino tegishli tarzda jihozlanishi va quyidagilarga ega bo'lishi kerak, ya'ni:

- O'zbekiston Respublikasining Davlat bayrog'i (binoning ustida va ichida);
- O'zbekiston Respublikasining Davlat gerbi (binoning ichida);
- tuman, shahar saylov komissiyasining to'liq nomi ko'rsatilgan peshlavha;
- qulflanadigan seyf yoki metall shkaf;
- zarur mebellar, konditsioner, orgtexnika vositalari (kompyuter, noutbuk, printer, skaner, nusxa ko'chiruvchi uskuna, UPS), telefon, televizor;
- SJBAT va "E-saylov" axborot tizimi talablariga javob beruvchi ikkitadan kam bo'lmagan kompyuter va ularga kerakli bo'lgan qurilmalar (printer, skaner, UPS va boshqalar) hamda uzluksiz (simsiz) internet aloqasi va h.k.;
- videokonferensaloqa uchun videomonitor, mikrofon va akustik qurilmalar;

² O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: "O'zbekiston", 2023 y.

³ O'zbekiston Respublikasining Saylov kodeksi. <https://lex.uz/acts/4386848>.

⁴ O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasining "Tuman, shahar saylov komissiyasi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi 2024 yil 5 iyundagi 1335-son qaror. <https://lex.uz/docs/6995781>.

31-oktabr, 2024-Yil

- muqobil elektr energiya ishlab chiqaradigan generator qurilmasi;
yong'inga qarshi vositalar.

Tuman, shahar saylov komissiyasi joylashgan bino va unga olib boruvchi yo'laklar ozoda va ta'mirlangan, yoritish moslamalari o'rnatilgan bo'lishi kerak.

Saylovni o'tkazish davrida tuman, shahar saylov komissiyasi binosida, albatta, saylov sanasiga bag'ishlangan plakat; tuman, shahar saylov komissiyasining tarkibi, manzili va telefon raqamlari; Markaziy saylov komissiyasining, hududiy saylov komissiyasining, tegishli tuman yoki shahar sudi, prokuraturasi va ichki ishlar bo'limining ishonch telefonlari raqamlari joylashtiriladi.

Tuman, shahar saylov komissiyasi a'zolarining xonasida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Saylov kodeksi, saylovga oid qonunchilik hujjatlari; tuman, shahar saylov komissiyasi a'zolarining tarkibi haqida ma'lumot; tuman, shahar saylov komissiyasining ish rejasi va navbatchilik jadvali bo'lishi lozim.

Binobarin, stendlarda joylashtiriladigan materiallarda saylovoldi tashviqotiga oid nishon va alomatlar bo'lmasligi kerak.

Tuman, shahar saylov komissiyasi binosiga kirish joyida nogironligi bo'lgan shaxslar uchun o'rindiqli aravachalarga moslashtirilgan nishab yo'laklari (panduslar) bo'lishi va ular belgilangan talablarga mos bo'lishi kerak.

Gap bevosita tuman va shahar saylov komissiyalari faoliyati xususida ketar ekan, ular tomonidan jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini ko'rib chiqish bilan bog'liq qonunchilik talablarini ham yodga olish zarar qilmaydi.

Xususan, jismoniy va yuridik shaxslarning tuman, shahar saylov komissiyasiga kelib tushgan murojaatlari Saylov kodeksi, "Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risida"gi Qonun hamda boshqa qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda ko'rib chiqiladi.

Bunda, avvalo, kelib tushgan murojaatlar tuman, shahar saylov komissiyasi raisi tomonidan komissiya a'zolari o'rtasida ko'rib chiqish uchun taqsimlanadi, murojaatga javob xati tuman, shahar saylov komissiyasining raisi yoki rais o'rinbosari tomonidan imzolanadi. Basharti, murojaatda bayon etilgan masalalarni hal qilish tuman, shahar saylov komissiyasi vakolatiga kirmasa, qonunchilikda belgilangan tartibda tegishli organlarga yuboriladi.

Tuman, shahar saylov komissiyasi saylov kompaniyasini o'tkazish davrida jismoniy va yuridik shaxslarning Saylov kodeksi talablari buzilganligi yoki saylovni tashkil etishning boshqa masalalari xususida o'ziga kelib tushgan murojaatlarini o'z vakolatlari doirasida ko'rib chiqadi.

Zero, mazkur murojaatlar bo'yicha tekshiruvlar o'tkazilishi va uch kunlik muddatda ularga yozma javoblar berilishi, saylovga olti kundan kam vaqt qolganida yoki ovoz berish kuni kelib

31-oktabr, 2024-Yil

tushgan murojaatlar esa darhol ko'rib chiqilib, javob qaytarilishi shart. Bundan uchastka saylov komissiyalarining harakatlari va qarorlari ustidan berilgan shikoyatlar mustasno.

Zarur hollarda tuman, shahar saylov komissiyasi murojaatlarni ko'rib chiqish uchun tegishli mutaxassislarni jalb qilgan holda ishchi guruh tuzishi mumkin.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, barchamiz saylov qonunchiligi talablarini chuqurroq bilishimiz hamda undan samarali foydalanishimiz o'zimizning siyosiy-huquqiy ongimiz va madaniyatimiz yuksaltirishimizga bog'liq.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: “O'zbekiston”, 2023 y.
2. O'zbekiston Respublikasi Saylov kodeksi. <https://lex.uz/acts/4386848>.
3. O'zbekiston Respublikasining 2023-yil 18-dekabrda O'RQ-883-son “O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga saylov va referendum o'tkazish tartibini yanada takomillashtirishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida”gi Konstitutsiyaviy qonuni.
4. O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasining “Tuman, shahar saylov komissiyasi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi 2024 yil 5 iyundagi 1335-son qaror. <https://lex.uz/docs/6995781>.
5. B. Turg'unov Saylov komissiyalari tizimi qanday tuzilgan? <https://hudud24.uz/news/saylov-komissiyalari-tizimi-kanday-tuzilgan>.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH